

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 7, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2024-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурад Мансур Бобомурадovich
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных.

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ | РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ | EDITORIAL TEAM:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: @devdasdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ ТЎҒРИЛИГИ ҲАҚИДА АҲДЭШТИРИЛГАН. АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

1. Гонашвили А.С. К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: ОПЫТ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ МПА ЕврАзЭС.....	5
2. Sodiqova Shohida Marxaboevna ZAMONAVIY IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMINING UMUMBASHARIY TAMOYILLARI, SHAKLLARI VA SUBYEKTLARI.....	15
3. Farfiyev Baxramdjan Atxamdjanovich DIN SOTSIOLOGIYASI FANINING METODOLOGIK MASALALARI XUSUSIDAGI AYRIM MULOHAZALAR.....	25
4. Abduraxmonova Manzura MAKTABLARDA IJTIMOIIY ISH FAOLIYATINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	34
5. Sodiqova Shohida Marxaboevna, Tagieva Gulsum Gafurovna “IJTIMOIIY TA’MINOT” TUSHUNCHASINING MAZMUN VA MOHIYATI.....	40
6. Kayumov Kaxramon O‘Z KASBIGA SADOQAT SOTSIAL FENOMEN SIFATIDA.....	46
7. Mo‘minov Zokirjon TASHQI MIGRATSIYA JARAYONLARINING EVOLYUSION TENDENSIYALARI.....	52
8. Ахмедова Раъно ИНТЕРНЕТ КАК ПРОСТРАНСТВО МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	59
9. Masharipov Baxtiyar SIFATIIY SOTSIOLOGIK TADQIQOTLARDA “SHAHAR” IJTIMOIIY INFRATUZILMA MAKONINING OILAVIY MUNOSABATLARDAGI TADQIQI.....	68
10. Рашидова Шахноза МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ.....	77
11. То‘рахо‘jaeva Ra’no DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	84
12. Zaretdinova Nesibeli QORAQALPOG’ISTONDAGI IJTIMOIIY-DEMOGRAFIK HOLATNI O‘RGANISH DOLZARBLIGI.....	91

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Рашидова Шахноза,

Базовый докторант кафедры Социологии,
Национального университета Узбекистана,
e-mail: rashidova2804@gmail.com

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15868371>

АННОТАЦИЯ

Теоретические основы имеют решающее значение для изучения девиантного поведения в социологии. Понимание и предотвращение девиантного поведения подростков является важной проблемой, требующей внимания сторон в различных областях исследований. Последствия такого поведения могут иметь долгосрочные последствия для отдельных людей, семей и сообществ. Эта статья углубляет идеи, предлагаемые поведенческими теориями, чтобы помочь читателям глубже понять девиантное поведение подростков. В статье рассматриваются определения девиантного поведения, роль теоретических исследований, значение теории напряжения, актуальность теории навешивания ярлыков, концепции контроля, предложены теории самоконтроля и последствия для будущих исследований.

Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, молодежь, подростки, самоидентичность, реинтеграция, аномия.

Rashidova Shaxnoza,

O'zbekiston Milliy universiteti,
Sotsiologiya kafedrasida tayanch doktoranti,
e-mail: rashidova2804@gmail.com

О'SMIRLARNING DEVIANT XULQ-ATVORINI O'RGANISHNING USLUBIY ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Sotsiologiyada deviant xulq-atvorni o'rganishda nazariy asoslar muhim ahamiyatga ega. O'smirlarning deviant xulq-atvorini tushunish va oldini olish tadqiqotning turli sohalarida tomonlarning e'tiborini talab qiladigan muhim masaladir. Bunday xatti-harakatlarning oqibatlari odamlar, oilalar va jamoalar uchun uzoq muddatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ushbu maqola o'quvchilarga o'smirlarning deviant xatti-harakatlarini chuqurroq tushunishga yordam berish uchun xulq-atvor nazariyalari tomonidan taqdim etilgan tushunchalarni chuqurlashtiradi. Maqolada deviant xulq-atvorning ta'riflari, nazariy tadqiqotlarning o'rni, kuchlanish nazariyasining ahamiyati, yorliqlash nazariyasining dolzarbligi, nazorat tushunchalari, o'z-o'zini nazorat qilishning tavsiya etilgan nazariyalari va kelajakdagi tadqiqotlar uchun oqibatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: deviatsiya, deviant xulq-atvor, yoshlar, o'smirlar, o'zini o'zi anglash, reintegratsiya, anomiya.

Rashidova Shakhnoza,

Basic doctoral student of the Department of Sociology,
National University of Uzbekistan
e-mail: rashidova2804@gmail.com

METHODOLOGICAL BASIS FOR STUDYING DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS

ABSTRACT

Theoretical foundations are critical to the study of deviant behavior in sociology. Understanding and preventing adolescent deviant behavior is an important issue that requires the attention of parties in various fields of research. The consequences of such behavior can have long-term consequences for individuals, families and communities. This article expands on the insights offered by behavioral theories to help readers gain a deeper understanding of adolescent deviant behavior. The following paragraphs will review definitions of deviant behavior, the role of theoretical research, the significance of strain theory, the relevance of labeling theory, review concepts of control, introduce theories of self-control, and implications for future research.

Key words: Deviation, deviant behavior, youth, adolescents, self-identity, reintegration, anomie.

ВВЕДЕНИЕ

Девиантное поведение подростков – это тема, которая всегда привлекает значительное внимание ученых, социологов, политиков, и широкой общественности. Это сложное явление, требующее детального понимания для эффективного решения. В данной статье мы будем рассматривать:

- значение девиантного поведения у подростков и его значение в современном обществе;
- теоретические основы изучения девиантного поведения в социологии;
- теорию аномии Дюркгейма;
- теории напряжения Мертона и теории навешивания ярлыков;
- значение результатов для решения проблем девиантного поведения у подростков.

Под девиантным поведением подростков понимаются действия или поведение, нарушающие социальные нормы и ценности [1]. Социальная норма - это явление группового сознания в виде представлений, которые разделяет группа, и наиболее частых суждений членов группы о требованиях к поведению с учетом социальных ролей, которые создают оптимальные условия бытия [2, –С.514].

Оно может проявляться в самых разных формах: от незначительных нарушений, таких как нарушение «тихого часа» или пропуск учебы в школе, до более серьезного поведения, такого как злоупотребление психоактивными веществами, воровство или насилие. Девиантное поведение часто рассматривается как форма бунта против авторитетных лиц, в частности, в формате «родители - дети» или «учителя - школьники, а также как способ подростка утвердить свою независимость и идентичность [3, – С.31].

Однако важно отметить, что не все акты девиации являются негативными. Так некоторые из них могут быть позитивными, например, при определенных условиях борьба с социальной несправедливостью или вызов традиционным нормам. Тем не менее, девиантное поведение больше имеет пагубные последствия для подростков, включая юридические последствия, социальную стигматизацию и долгосрочное воздействие на психическое здоровье и благополучие. Поэтому крайне важно понять, что представляет собой девиантное поведение подростков в Узбекистане и факторы, способствующие его возникновению. Эти

знания могут помочь разработать эффективные стратегии по устранению и предотвращению девиантного поведения среди подростков.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Теоретические основы имеют решающее значение для изучения девиантного поведения в социологии. Расширенно, в социологии, девиантное поведение рассматривают как социальное явление в целом, выражающееся в относительно распространенных, массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или же фактически сложившимся в данном обществе нормам (социальные отклонения) [4, с. 632]. Именно социология занимается изучением реакции общества на девиантное поведение.

Социологическая теория обеспечивает основу для интерпретации и объяснения девиантного поведения. Некоторые из основных теоретических основ изучения отклонений включают теорию аномии Дюркгейма, теорию деформации Мертона и теорию «навешивания ярлыков».

Считается, что впервые социологическое объяснение девиации было предложено Давидом Эмилем Дюркгеймом (1858-1917) в теории аномии. Э.Дюркгейм – основатель французской социологической школы в 1897 г. написал работу «Самоубийство», ставшую классическим произведением в области исследования суицидов. По мнению Э.Дюркгейма, вероятность девиаций поведения существенно возрастает при происходящем на уровне социума ослаблении нормативного контроля [5]. По Э.Дюркгейму, к отклоняющемуся поведению потенциально склонны индивиды, социализация которых проходила в условиях поощрения стандартов девиантного поведения (например, аморальность) или игнорирования нормы.

Состояние отсутствия норм у индивида Дюркгейм называл аномией. Содержание теории аномии дополнялось и развивалось Дюркгеймом также в русле теории социальной дезорганизации. Хотя теория Дюркгейма подверглась критике, считает Н.Смелзер, основная мысль о том, что социальная дезорганизация является причиной девиантного поведения, и в наши дни считается общепризнанной. Термин «социальная дезорганизация» обозначает состояние общества, когда культурные ценности, нормы и социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или противоречат друг другу [6, с.81].

Теория напряжения Мертона утверждает, что люди проявляют девиантное поведение, когда испытывают напряжение между своими целями и средствами, доступными для их достижения.

Теория навешивания ярлыков предполагает, что люди, которых общество называет девиантными, с большей вероятностью будут продолжать такое поведение из-за стигматизации и маргинализации.

Эти теории предлагают разные точки зрения на то, почему люди ведут себя девиантно, и предлагают понимание того, как его предотвратить или устранить. Понимание теоретических основ важно, поскольку оно помогает нам разрабатывать эффективные меры и политику по борьбе с девиантным поведением подростков. Выявляя основные причины отклонений, мы можем разработать стратегии, направленные в первую очередь на предотвращение их возникновения, а не просто наказывать тех, кто в них участвует. Поэтому глубокое понимание теоретических основ имеет важное значение для решения проблемы девиантного поведения у подростков.

Теория аномии Дюркгейма обеспечивает основу для понимания девиантного поведения подростков. Согласно Дюркгейму, аномия относится к состоянию ненормативности или замешательства, которое возникает, когда происходит нарушение социальных норм и ценностей, регулирующих поведение. Подростки, испытывающие аномию, могут чувствовать себя оторванными от общества и лишены чувства цели или направления, что может привести к девиантному поведению.

Дюркгейм утверждал, что девиация выполняет социальную функцию, подчеркивая границы между приемлемым и неприемлемым поведением. Девиантное поведение также может привести к социальным изменениям, бросая вызов существующим нормам и

ценностям. Однако слишком большие отклонения могут нанести вред обществу в целом, поскольку подрывают социальную сплоченность и стабильность.

Теория Дюркгейма подчеркивает важность социальной интеграции и необходимость того, чтобы подростки чувствовали связь со своим сообществом, чтобы предотвратить девиантное поведение. Родители, преподаватели и другие взрослые могут сыграть важную роль в предоставлении рекомендаций и поддержки подросткам в этот решающий период развития. Продвигая позитивные ценности и предоставляя возможности для социальной интеграции, мы можем помочь предотвратить девиантное поведение и обеспечить подросткам инструменты, необходимые для того, чтобы стать ответственными и продуктивными членами общества.

Теория напряжения Мертона – одна из наиболее влиятельных теорий для понимания девиантного поведения подростков. Эта теория утверждает, что девиантное поведение возникает, когда люди испытывают напряжение между своими культурными целями и средствами, доступными для достижения этих целей [12]. Подростки, которые сталкиваются с социальным и экономическим неравенством, могут с большей вероятностью испытывать это напряжение и, следовательно, проявлять девиантное поведение.

По мнению Мертона, существует пять способов адаптации к этому штамму: конформизм, новаторство, ритуализм, ретритизм и бунт. Конформность предполагает принятие как культурных целей, так и средств их достижения, тогда как инновация предполагает принятие культурных целей, но поиск альтернативных средств их достижения. Ритуализм предполагает отказ от культурных целей, но продолжение следования средствам их достижения, тогда как ретритизм предполагает отказ как от культурных целей, так и от средств их достижения путем ухода от общества. Наконец, бунт предполагает отказ как от культурных целей, так и от средств их достижения путем активного поиска замены их новыми.

Что касается девиантного поведения подростков, теория напряжения Мертона предполагает, что те, кто испытывает противоречие между своими культурными целями и средствами, доступными для достижения этих целей, с большей вероятностью будут участвовать в девиантном поведении как форме бунта или инноваций. Например, подросток, испытывающий напряжение из-за бедности, может обратиться к торговле наркотиками как к средству достижения богатства и статуса.

Альтернативно, подросток, испытывающий напряжение из-за академического давления, может обратиться к списыванию как к средству достижения успеха. В целом, теория напряжения Мертона обеспечивает ценную основу для понимания сложной взаимосвязи между социальным неравенством и девиантным поведением подростков.

Теория навешивания ярлыков - это социологическая точка зрения, которая подчеркивает значение социальных реакций на отдельных людей и группы, которых называют девиантными. В контексте девиантного поведения подростков теория навешивания ярлыков предполагает, что, когда общество навешивает на подростка ярлык девиантного поведения, они могут усвоить этот ярлык и принять его как часть своей самоидентичности.

Это может привести к т.н. самоисполняющемуся пророчеству, когда подросток будет продолжать девиантное поведение из-за стигматизации, которую он испытывает. Стигматизация девиантного поведения подростков может иметь серьезные негативные последствия для их будущего, например, сокращение возможностей получения образования и трудоустройства. Кроме того, это может увековечить циклы бедности и социальной изоляции.

Процесс навешивания ярлыка на человека как на девианта не является нейтральным, а скорее отражает социальные ценности и нормы. Таким образом, теория навешивания ярлыков подчеркивает важность оспаривания и критики социальных норм, которые увековечивают стигматизацию девиантного поведения среди подростков.

Это также призывает к переходу к практикам восстановительного правосудия, которые сосредоточены на возмещении вреда, причиненного девиантным поведением, а не исключительно на наказании человека. Решая проблему стигматизации девиантного

поведения подростков через призму социальной справедливости, мы можем работать над созданием более справедливого и инклюзивного общества для всех молодых людей.

Понимание причин девиантного поведения среди подростков имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий профилактики и вмешательства. Существует несколько факторов, которые способствуют девиантному поведению, включая индивидуальные, семейные, сверстников и общественные факторы. Индивидуальные факторы включают личностные особенности, проблемы психического здоровья и низкую самооценку.

Семейные факторы, такие как плохая практика воспитания детей, отсутствие родительского надзора и семейные конфликты, также могут способствовать девиантному поведению. Давление со стороны сверстников, общение с сверстниками-правонарушителями и отсутствие положительной социальной поддержки со стороны сверстников также могут повысить вероятность девиантного поведения.

Наконец, такие общественные факторы, как бедность, отсутствие доступа к образованию и возможностям трудоустройства, а также подверженность насилию, также могут способствовать девиантному поведению среди подростков. Важно отметить, что эти факторы часто взаимодействуют друг с другом сложным образом, и не существует единой причины девиантного поведения. Напротив, именно сочетание нескольких факторов риска увеличивает вероятность девиантного поведения.

Понимание этих факторов риска может помочь политикам и практикам разработать целевые стратегии профилактики и вмешательства, направленные на устранение основных причин девиантного поведения. Устранив эти факторы риска на ранних этапах жизни молодого человека, можно предотвратить возникновение девиантного поведения и способствовать позитивному развитию молодежи.

Обобщая все вышесказанное, дадим классическое определение отклоняющегося поведения в социологии, которое дал Н.Смелзер, девиация - поведение, которое рассматривается как отклонение от групповых норм и приводит к изоляции, лечению, исправлению или наказанию нарушителя» [7, –С.132]. На этой основе зарубежные исследователи выделяют следующие основные компоненты девиации: человек, которому свойственно определенное поведение; ожидание, или норма, которая является критерием оценки девиантного поведения, и некий другой человек, группа или организация, реагирующая на поведение» [8].

Таким образом, зарубежными учеными были определены следующие объекты исследования: девиант как индивид с определенными признаками, норма как совокупность правил поведения, ожиданий и стандартов, регулирующие взаимодействие между людьми, а также группы и общественные институты, регулирующие поведение и выполняющие его превенцию и коррекцию.

Переходя к Узбекистану отметим, что статистический анализ девиации у подростков в нашей стране показал: данный феномен является актуальной проблемой для нас. По данным исследований, более 30% подростков в возрасте от 14 до 18 лет испытывают различные формы девиации в Узбекистане [9]. Среди них наиболее распространены агрессивное поведение, употребление наркотиков и алкоголя, пропуск школы и общественные конфликты. Важно отметить, что девиация чаще проявляется у мальчиков, чем у девочек. К сожалению, многие подростки не получают достаточной помощи и поддержки со стороны родителей и общества в целом, что может привести к серьезным последствиям для их будущего.

На сегодня, такого рода ситуация в подростковой среде, пока сдерживаются влиянием института семьи в Узбекистане. Целый ряд фундаментальных исследований показывают, что молодежь пока подвержена традиционным нормам и поведению. Например, такого рода данные представлены в монографии Сеитова А. и Эргашева Б. по итогам крупного исследования в Узбекистане относительно состояния дел с молодежью [10]. Однако, социологические исследования Ташмухамедовой Д. показывают увеличение влияния социальных и виртуальных сетей на социализацию подростков [11, – С.260]. Учитывая наличие больших вызовов и угроз в сфере ИКТ и низкой компьютерной грамотности

населения, в первую очередь, родителей, подростковая среда оказывается под бесконтрольным давлением информации, содержащей в себе суицидальные характеристики.

ВЫВОДЫ

Текущие исследования девиантного поведения в Узбекистане выявили тревожные тенденции и закономерности. Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы:

- злоупотребление наркотиками, воровство и насилие являются распространенными формами девиантного поведения среди подростков в Узбекистане;
- давление со стороны сверстников, дефицит родительского присмотра, бедность родителей подростков являются важными факторами, способствующими этому явлению;
- подростки, которые ведут девиантное поведение, часто страдают от проблем с психическим здоровьем, таких как тревога и депрессия.

Социальные сети все больше становятся площадкой для пропаганды девиантного поведения среди подростков в Узбекистане. Те из них, кто чрезмерно используют социальные сети, с большей вероятностью будут участвовать в преступной деятельности и имеют более высокий риск развития проблем с зависимостью.

Все эти результаты говорят об актуальности наличия в Узбекистане системы профилактических мероприятий и эффективных мер по борьбе с девиантным поведением среди подростков в Узбекистане. Важно, чтобы лица принимающие решения и социологи работали с сообществами, семьями и школами. Это обеспечит помощь родителям и учителям, а также поддержку подросткам, которые рискуют проявить девиантное поведение.

Этого можно достичь с помощью программ, которые пропагандируют позитивные ценности, поощряют здоровые отношения и обеспечивают просвещение об опасностях злоупотребления наркотиками и преступной деятельности. Кроме того, существует необходимость улучшения работы служб охраны здоровья, чтобы помочь подросткам справиться с эмоциональными и психологическими проблемами, которые могут способствовать их девиантному поведению.

В целом, текущие исследования девиантного поведения в Узбекистане подчеркивают сложность этой проблемы и важность многогранного подхода к профилактике и вмешательству. Это показывает важность борьбы не только с симптомами, но и с внутренними причинами девиантного поведения среди подростков в Узбекистане.

Иначе, оно может иметь серьезные последствия для отдельных людей и общества в целом. Негативные ярлыки, связанные с девиантным поведением, могут привести к дальнейшей стигматизации и отсутствию у людей возможностей реинтеграции в общество. Поэтому решение проблемы девиантного поведения требует комплексного подхода, учитывающего как индивидуальные, так и социальные факторы. Такой подход мог бы включать программы раннего вмешательства, обучение позитивным механизмам преодоления трудностей и инициативы на уровне сообществ, направленные на содействие социальной интеграции. В конечном итоге, эффективно борясь с девиантным поведением подростков, мы можем создать более безопасное и более справедливое общество для всех.

Предотвращение и устранение девиантного поведения среди подростков имеет решающее значение для поддержания здорового и функционального общества. Существует несколько эффективных мер, которые можно принять для предотвращения девиантного поведения подростков. Прежде всего, родители и опекуны должны играть активную роль в жизни своих детей, обеспечивая руководство, поддержку и контроль. Школы также призваны сыграть важную роль в предотвращении девиантного поведения среди подростков. Преподаватели могут выявлять учащихся из группы риска и предоставлять им необходимую поддержку и ресурсы, чтобы предотвратить девиантное поведение. Кроме того, программы на уровне сообщества, такие как молодежные центры и внеклассные мероприятия, могут обеспечить подросткам безопасную и конструктивную среду для участия в позитивной деятельности.

Еще одним важным аспектом борьбы с девиантным поведением подростков является привлечение их к ответственности за свои действия. Система правосудия должна быть построена таким образом, чтобы обеспечивать соответствующие последствия за девиантное поведение, а также предоставлять возможности реабилитации. Это поможет подросткам понять серьезность своих поступков и предоставит им возможность загладить свою вину.

Подводя итоги, можно резюмировать, что предотвращение и устранение девиантного поведения среди подростков требует совместных усилий родителей, педагогов, социологов, общественных лидеров и политиков. Принимая активные меры по предотвращению девиантного поведения и обеспечивая эффективные меры вмешательства для тех, кто им занимается, мы можем создать более безопасное и здоровое общество для всех.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Арифова А.Ю., Кольчик Е.Ю. Понятие и виды девиантного поведения в подростковом возрасте. // <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-vidy-deviantnogo-povedeniya-v-podrostkovom-vozhraсте>
2. Latest psychological dictionary / V.B.Shapar, V.E.Rossija, O.V.Shapar. Under the General editorship of V.B.Shapar. - Rostov n / D.: Phoenix, 2005. - 808 p.
3. Социология девиантного поведения. Учебное пособие для студентов. / Л.Е. Ананьина, Е.С. Медведева. – Красноярск: СибГТУ, 2016. – 155 с.
4. Климентьева Е.А. Категория «девиация» и «социальный контроль»: определение и методы исследования // Молодой ученый. 2022. №22 (417). С. 631-633.
5. Dürkheim E. Suicide. - New York: Free Press, 1964.
6. Smelser N.J. Theoretical issues of scope and problems. Readings in collective behavior (2nd ed.). - Chicago: Rand McNally, 1975.
7. Smelser N.J. Theory of collective behavior. - New York: Free Press, 1962.
8. Радюкин Е.Е. Морозова О.А. Основные концепции девиантного поведения в зарубежных источниках. // <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kontseptsii-deviantnogo-povedeniya-v-zarubezhnyh-istochnikah>
9. Мишина М.М., Воробьева К.А. Психологические особенности подростков, склонных к девиантному поведению: на примере российских и узбекских подростков / <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-podrostkov-sklonnyh-k-deviantnomu-povedeniyu-na-primere-rossiyskih-i-uzbekskih-podrostkov>
10. Молодежь Центральной Азии. Узбекистан: На основе социологического опроса. Германия. Монография. А.Сеитов, Б.Эргашев. Республика Казахстан: Алматы, 18, 300.
11. Ташмухамедова Д. Г. Подросток в виртуальном мире (на материалах Узбекистана) // Вестник антропологии. 2023. № 1. С. 256-276.
12. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности, М., 1996.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000